

QUDUQLAR KOLMATATSIYASINING EVOLYUTSION XARAKTERI

Professor **Gadayev Abror Niyazovich**
Tayanch doktorant **Usanova Sevara Abdivaitovna.**
Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya. Suv resurslari geografik joylashuvi va manbalardan to'yinishi hamda iqlim o'zgarishi tufayli cheklangan. Markaziy Osiyo mintaqasining quruq va issiq iqlimi shahar va sanoat korxonalari suv ta'minoti tizimi uchun yer osti suvlaridan foydalanishni talab qiladi. Hududdagi ko'p minglab quduqlar va ularning murakkab sharoitda ishlashi ular debitini barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Quduqlar filtr va filtroidi sohasida mexanik, kimyoviy va biologik cho'kmalar hosil bo'lishi va ularni filtratsiya sohasida tiqilib qolish jarayonlarining birgalikdagi ta'siri tufayli suv olish quduqlarining suv oqimi vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada pasayadi, bu esa "kolmatant" deb ataladigan murakkab tarkibli va strukturali cho'kmalarni yer osti suvining harakat yo'nalishidagi g'ovakligida va filtrlarda cho'kishiga olib keladi. Ushbu maqola tiqilib qoladigan kolmatantni sedimentatsiya jarayonining hosil bo'lishi va quduqning debiti pasayib ketishi bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. Suv resurslari, yer osti suvlari, suvli qatlam, suv quduqlari, kolmatant, suv oqimi, filtrlash, debet, quduqlarni tozalash samaradorligi.

Kirish. Artezian quduqlarining bir tekis va yuqori samara bilan ishlashi quyidagi sabablarga ko'ra pasayishi mumkin:

- suv ko'tarish qurilmalari (nasos) nosozligi;
- filtr va filtroidi suv yo'llarining qum bilan to'lib qolishi;
- quduq filtrining ichki va tashqi sirtiga va filtroidi sohasidagi suv yo'llariga tuzlar cho'kib qolishi natijasidagi kolmatatsiya;
- quduq filtrini kimyoviy va elektrokimyoviy korroziyasi;
- manbadagi suv sifatining keskin yomonlashuvi.

Nasoslar nosozligining asosiy sabablaridan biri uning ishchi g'ildiragi va zichlash moslamalari orasidagi masofaning me'yoridan oshib ketishidir. Bu esa nasosning ishchi g'ildiragi labirintlarini va kurakchali xalkalarni yemirilishi natijasida suvni aylanadigan jihozlar va harakatlanmaydigan qismlar oralig'idan oqib o'tishi va xaydaladigan suv xajmi pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Bu hol 10-12 oy davom etsa, artezian quduq'ining nasosi o'zining boshlang'ich quvvatini 20-30%ga kamaytiradi. Quduqlardan foydalanish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, agar quduq nasos nosozligi sababli o'z samaradorligining 25% dan ortiq miqdorda pasaytirsam undan foydalanish iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq emas. Bu holda quduqning nasos jihozlarini almashtirish kerak.

Quduqning suv yo'llari qumga to'lib qolishi natijasida samaradorligini pasayishi odatda quduq ekspluatatsiyasining boshlang'ich davrida kuzatiladi. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- filtrlarning noto'g'ri tanlanishi va o'rnatilishi;
- filtrlarning suv beruvchi qatlam va oqib kelayotgan suv tomonidan ko'rsatilgan ta'sirga chidam bermasligi va undagi butunlikning yo'qolishi (yirtilish, yorilish va hokazo);
- yer osti suvlarining filtr orqali katta tezlik bilan harakatlanishi hamda kimyoviy elektrokimyoviy korroziya natijalarida filtr yemirilishi;
- quduq devorlarini tashkil qiluvchi quvurda teshik va yoriqlar hosil bo'lishi;

- quduqoldi devoridagi sementlovchi qavatning yemirilishi, yorilishi va ular orqali filtrlanmagan suvlarning quduqqa oqib kirishi.

Bu hollarda quduqni kapital ta'mirlash talab etiladi. Suv beruvchi qatlam har xil yiriklikdagi qumlardan tashkil topgan va quduqdagi filtr hamda filtroidi sohasini tashkil etuvchi grunt qavatini noto'g'ri loyihalashtirilganda suv bilan birga quduqqa turli (mayda, yirik, o'rtacha yiriklikdagi) qum zarralari oqib keladi. Oqim bilan quduqqa kirib kelgan mayda qum zarrachalari suv bilan birga ko'tariladi, lekin yirik qum donalari quduq tindirgichiga cho'kib qoladi. Bu hol tez orada quduq tindirgichining va filtr joylashgan sathning to'lib qolishiga sabab bo'ladi. Natijada filtrlash yuzasi kamayib, quduqqa yer osti suvlarining oqib kelishi, ya'ni uning debiti pasayib ketadi. Bunday kamchiliklarni joriy ta'mirlash va sozlashlar orqali bartaraf etish mumkin, lekin ularni umuman yo'qotib bo'lmaydi, chunki quduq filtri va filtroidi sohasi tog' jinslarini almashtirishning iloji yo'q.

Quduqlardan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, uning filtri, devorlari, devorini tashkil etuvchi quvurlarni teleskopik ulanadigan qismidagi salniklar va quduqorti sement qatlamining ba'zi ta'sirlar ostida mustahkamligi pasayishi, ya'ni ular «yorilishi» yoki «teshilishi» natijasida quduqqa filtrlanmagan suvlarning tushishi uning 30-40 m uzunlikdagi qismining qum bilan to'lib qolishiga olib keladi va quduqning umuman ishdan chiqib qolishiga sabab bo'ladi.

Artezian suvlari tarkibining yuqori darajada minerallashtirilgan bo'lishi, unda Fe, Ca, Mg elementlari tuzlari, karbonatlar va bikarbonatlar miqdorining oshishi quduq devorlari yuzasi va filtroidi sohasidagi suv yo'llarining tuz cho'kmalari bilan qoplanib qolishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon quduq filtrining suv ta'siridagi korroziyasi natijasida yanada jadallashadi, chunki korroziya mahsuli va tuz cho'kmalari uzoq muddat davomida o'zaro birikib mustahkam sementsimon suv o'tkazmaydigan qobiq hosil qiladi. Bunday qobiqlarning hosil bo'lish sohasi quduqdan radius bo'yicha 0,3...0,7 m gacha bo'lishi mumkin. Tuz

cho'kmalari cho'kishi natijasidagi bunday kolmatatsion qobiq quduq debitining pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, quduqlar kolmatatsiyasi tabiiy jarayondir. Bu jarayonning borish tezligi suvning sifati, suv beruvchi qatlam tafsiloti va quduqning ishlash tartibiga bog'liq.

Quduqning ishlash samaradorligining pasayishi undagi asosiy ko'rsatgichlar solishtirma va umumiy debit, suvning statik va dinamik satxlaridagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichlarning

o'zgarish tafsiloti asosida quduqlarga tashxis qo'yish va ish samaradorligini pasayish sabablarini aniqlash mumkin. Quduqorti sementatsiyasi sifatsiz bajarilishi quduq suvida erigan gazlar kontsentratsiyasining oshishiga sabab bo'ladi. Bunday gazlar: serovodorod - suvning mazasiz bo'lishiga, metan - yuqori miqdorlarda to'planishi portlash xavfini yuzaga keltiradi, bu esa o'z navbatida quduq, ekspluatatsiyasini samarasiz va xavfli bo'lishga olib keladi.

Quduq unumdorligining pasayish sabablarini aniqlash jadvali

1-jadval

Unumdorlikning pasayish belgilari			Unumdorlik pasayishining sabablari:
Statik sath	Dinamik sath	Solishtirma debit	
O'zgarmagan	Avvalgidan past	O'zgarmagan	Nasos jihozlari nosozligi
Doimiy pasayish	Doimiy pasayish	O'zgarmagan	Qatlamlararo o'zaro ta'sir
Davriy pasayish	Davriy pasayish	O'zgarmagan	Quduqlarning o'zaro ta'siri
O'zgarmagan	Avvalgidan past	Kamaygan	Filtrodagi kamchilik
Avvalgidan past	O'zgarmagan	O'zgarmagan	Dinamik sathdan yuqoridagi kamchilik
Avvalgidan past	Avvalgidan past	Kamaygan	Dinamik sathdan pastdagi kamchilik

Quduq devorlarida va quvurlarning tutashtirilgan qismlarida nosozliklar bo'lishi quduq suvlariga bakterial ifloslangan suvlar oqib kelishi ehtimolini oshiradi. Bu kabi muammolar oldi olinishi uchun mas'ul shaxslar tomonidan, ishlash samaradorligi pasaygan, ish tartibi o'zgargan yoki umuman ishdan chiqib qolgan artezian quduqlari mukammal gidrogeologik va boshqa tekshiruvlardan o'tkazilishi hamda ushbu kamchiliklarning bartaraf qilinish choralarini ko'rilishi kerak.

Suv qabul qilish quduqdarini regeneratsiya qilish, ya'ni ular samaradorligini qayta tiklash usullari va ularni amalga oshirish texnologiyasi ilmiy asoslangan hamda takomillashtirilgan usullar asosida ishlab chiqilgan. Filtrlar bilan jihozlangan quduqlar debitini qayta tiklashdan asosiy maqsad - bu filtr va filtroidi sohasidagi suv yo'llariga cho'kib qolgan tuz va boshqa qoldiqlardan iborat kolmatantni (tuz, qum, va metall zanglaridan iborat murakkab tarkibli) yo'qotish, ya'ni yer osti suvlarining quduqqa oqib kelishiga ko'rsatiladigan qo'shimcha qarshiliklarni kamaytirishdan iborat jarayonlar majmuasini muvofiqlashtirishdir. Ushbu jarayonning o'ziga xos qiyinchiligi shundan iboratki, filtrning tashqi yuzasiga va filtroidi sohasi gruntlari g'ovakliklaridagi

cho'kmalarni tozalash birmuncha murakkab hisoblanadi.

Ushbu masalaning ijobiy yechimiga kolmatantni hosil qiluvchi tuzlar, mayda qum zarralari va quduq metall jihozlari korroziyasi mahsuloti bo'lgan zanglardan tashkil topgan sementsimon qattiq cho'kmalarni reagentlar yordamida eritish, yoki ularga turli impulslar yordamida ta'sir etib maydalash, hamda ularni gidrooqimlar yordamida olib chiqish orqali erishiladi. Mustahkam cho'kmalarni maydalashda ular zarralari o'lchami suv harakatlanadigan g'ovaklar o'lchamidan kichik bo'lishiga erishish talab etiladi. Quduq filtri va filtroidi sohasi (ya'ni shag'al qatlam)dagi cho'kmalarning yo'qotilishi samaradorligi har bir usulda turli darajada bo'lishi mumkin.

Quyida yer osti suvlarining quduqqa oqib kelish samaradorligini, ya'ni quduq debitini tiklash usullari haqida mukammal to'xtalib o'tamiz.

Quduqlar samaradorligini tiklash jarayonida ular filtrlariga va filtroidi sohasiga ko'rsatiladigan ta'sir turlariga bog'liq holda ularni reagentli, impulsli va impulsli-reagentli usullarga ajratish mumkin. Klassifikatsiyadagi birinchi guruh usullari, ya'ni reagentli usullar quduq samaradorligining pasayishiga sabab bo'lgan kolmatantni turli reagentlar yordamida eritishga asoslanadi. Bu usullarga asosan regeneratsiya jarayoni quduq, tafsilotiga, uning filtri va boshqa jihozlari yasalgan ashyolarga bog'liq holda reagent turini tanlash hamda texnologik jarayon samaradorligini ta'minlovchi parametrlarni aniqlashdan iborat bo'ladi. Bunday parametrlarga reagent kontsentratsiyasi, uning kislotali yoki ishqorli muhitini ko'rsatadigan pH ko'rsatgichi, ishlov berish vaqti va harorati metall jihozlarining korroziyasi oldini olish tadbirlari kiradi. Bundan tashqari quduqqa ishlov berish jarayonini nazorat qilish va uning tugash vaqtini belgilash ham muhim ahamiyatga ega. Reagentli usullar yordamida quduqqa ishlov berish va uni debitini tiklash uchun turli

Adabiyotlar ro'yxati

reagentlardan foydalaniladi. Ular jumlasiga neytrallovchi, qaytaruvchi va kompleks hosil qiluvchi reagentlar kiradi. Ushbu reagentlar va ularning ta'siri jarayonlari bilan mahsus adabiyotlar orqali tanishish mumkin. Reagentli usullar cho'kmalarni eritish orqali quduqning suv yo'llarini tozalashga asoslangan. Ushbu usulning murakkabligi har bir quduq uchun reagentning alohida tanlanishi va foydalaniladigan reagentning kontsentratsiyasi aniqlashdan iborat. Reagentlar asosan quduq filtri va filtrol di sohasidagi cho'kmalarning kimyoviy, mineralogik tarkibiga bog'liq xolda tanlanadi. Bundan tashqari cho'kmaga ta'sir etuvchi reagent quduq jixozlariga, devorlariga va suvli qatlamni hosil qilgan jinslarga ham ta'sir etishini, hamda ular mustahkamligining pasayishiga sabab bo'lishini ham hisobga olish kerak. Buning oldini olish uchun maxsus korroziya ingibitorlari (reagentning korroziya ta'sirini pasaytirish uchun ishlatiladigan maxsus qo'shimcha) qo'shiladi, lekin bunday usul hamisha ham maqsadga muvofiq emas, chunki bu birinchidan quduqdagi kimyoviy jarayonlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi, ikkinchidan har qanday reagent qo'shimcha sarf xarajat demakdir.

Reagentli usullarning kamchiligi foydalanilishi muljallangan reagent eritmasining quduq atrofi suv yo'llariga yetarlicha singib bormasligidir. Chunki yer osti suvlarini gidrostatik bosimi eritmaning singish radiusini oshirishga xalaqit beradi. Reagent eritmasini quduqda uzoq, muddatga saqlab turish natijasida (ya'ni reagentli vanna usuli) ko'zlangan maqsadga erishish mumkin, lekin eritmaning quduqda uzoq, saqlanishi uni quduq jihozlari mustahkamligining pasayishiga sababchi bo'ladi. Reagent eritmasining havo yordamida quduq atrofidagi sohaga xaydalishi erituvchi reagentning qo'shimcha oksidlanishiga va uning ta'sir etish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Quduqlarni impulsli usullar yordamida regeneratsiya qilish - bu ishlov berilayotgan quduqda talab etilgan kuchga ega bo'lgan (ya'ni cho'kmani maydalash yoki uzatish qobiliyatiga ega bo'lgan) impuls hosil qilinadi va ushbu jarayon bir necha bor takrorlanadi. Impulsli regeneratsiya usullaridan foydalanib quduqlar samaradorligini tiklashda quyidagilarga asosiy e'tibor qaratiladi:

- kolmatantning mustahkamlik darajasi va uni maydalash uchun talab qilinadigan impuls kuchini oldindan aniqlash;

- filtr va quduqning boshqa jihozlarining ta'sir etadigan impulsga chidamlilik darajasini o'rganish;

- ishlov berish uchun talab etiladigan va sarflanadigan elektr energiyasining minimizatsiya chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Impulsli usulda quduqni regeneratsiya qilishda filtr va filtrol di sohasida oddiy bosim o'zgarishi yuzaga keladi. Bunun natijasida suv yo'llari va filtr yuzasidagi sementsimon kolmatant parchalanishi va maydalanib ezilishi yuz beradi. Impuls hosil qiluvchi zarba natijasida maydalangan va ezilgan cho'kmalar hamda hosil bo'lgan ishlov mahsulotlari gidroqim yordamida quduqqa keltiriladi va chiqarib tashlanadi.

[1] Gadaev, A., Juraev, A., Usanova, S. Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58574896900>

[2] Gadaev, A. Usanova, S. O'zbekiston sharoitida quduqlar samaradrligi muommolari va uni yechimlari bo'yicha taxliliy tavsiyalar, "Me'morchilik va qurilish muommolari" ilmiy texnik jurnal. 2023 yil, 2-son, 202-205 betlar."

[3] Gadaev, A. Usanova, S., Evolution of the formation of clogging deposits on the surface and in the pores of well filters. <https://www.silkroadcongress.co.uk/>

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. *Adv. Water Resour.* 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208. [6].

Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[7]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

